

ENTOMOLOGIK KOLLEKSIYALARNI SAQLASH, KONSERVATSIYA QILISH VA ILMIY TADQIQOTLARDA FOYDALANISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Sayidova Nilufar Bahodir qizi

Milliy rassomlik va dizayn instituti tayanch doktoranti

ORCID 0009-0006-6561-8647

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176469>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiat muzeylarining asosiy kolleksiyalaridan biri hisoblangan entomologik (hasharotlar) kolleksiyalarning shakllanishi, uzoq muddatli saqlash, konservatsiya qilish va asosiysi, ulardan ilmiy tadqiqotlarda samarali foydalanishning institutsional va normativ-huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Tabiat muzeylari hamda ilmiy tadqiqot muassasalarining bioxilmaxillikni asrashdagi strategik o`rni ko`rib chiqilib, fondlarni to`g`ri boshqarish, kolleksiyalarni raqamlashtirish masalalari yoritilgan. Bundan tashqari noyob namunalarni tadqiqotlar jarayoniga integratsiya qilishda muassasalararo hamkorlikni rivojlantirish yo`nalishlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so`zlar: entomologik kolleksiya, konservatsiya, fond, raqamlashtirish, ekzpozitsiya, tabiat muzeyi, ilmiy- tadqiqot institutlari.

Аннотация. В данной статье анализируются институциональные и нормативно-правовые основы формирования, долгосрочного хранения, консервации и, главное, эффективного использования в научных исследованиях энтомологических (коллекций насекомых) коллекций, которые считаются одними из основных в музеях природы. Рассматривается стратегическая роль музеев природы и научно-исследовательских учреждений в сохранении биоразнообразия, освещаются вопросы правильного управления фондами и цифровизации коллекций. Кроме того, научно обоснованы направления развития межведомственного сотрудничества в интеграции уникальных образцов в исследовательский процесс.

Ключевые слова: энтомологическая коллекция, консервация, фонд, цифровизация, экспозиция, музей природы, научно-исследовательские институты.

Abstract. This article analyzes the institutional and regulatory-legal foundations of the formation, long-term storage, conservation, and most importantly, the effective use of entomological (insect) collections in scientific research, which are considered one of the core collections of nature museums. The strategic role of nature museums and scientific research institutions in preserving biodiversity is examined, and the issues of proper fund management and digitization of collections are highlighted. Furthermore, the directions for developing inter-institutional cooperation in integrating unique specimens into the research process are scientifically substantiated.

Keywords: entomological collection, conservation, fund, digitization, exposition, nature museum, scientific research institutes.

Jahon miqyosida bioxilmaxillikning qisqarishi va ekologik muvozanatning o'zgarishi sharoitida tabiiy-ilmiy muzeylar va ilmiy-tadqiqot institutlari fondlarida saqlanayotgan biologik, xususan entomologik kolleksiyalarning ilmiy-amaliy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Entomologik kolleksiyalar nafaqat ma'lum bir hududning o'tmishdagi va hozirgi faunasini aks ettiruvchi o'ziga xos “tarixiy arxiv” balki, iqlim o'zgarishi oqibatlari, evolyutsion genetika, qishloq va o'rmon xo'jaligi xavfsizligi kabi yo'nalishlardagi fundamental va amaliy tadqiqotlar uchun beqiyos axborot axborot bazasi hisoblanadi. Biroq, hasharotlar namunalarining jismoniy jihatdan juda nozikligi ularni uzoq muddat saqlash va ta'sirlaridan (zararkunandalar, yorug'lik, namlik) himoya qilishda alohida yondashuvni, qat'iy harorat-namlik rejimini hamda konservatsiyaning zamonaviy usullarini talab etadi. Bugungi kunda ushbu jarayonlarni faqatgina texnik jihatdan ta'minlashning o'zi yetarli emas, tizimli boshqarish, xalqaro standartlar asosida kataloglashtirish, mutaxassislar malakasini oshirish va yig'ilgan ma'lumotlarning jahon ilmiy jamoatchiligi uchun ochiqligini ta'minlash qat'iy institutsional asoslarni va transformatsiya jarayonlarini taqozo etadi.

Entomologik kolleksiyalar bu hasharotlar kolleksiyasi bo'lib, deyarli har bir tabiat muzeylarida yoki bo'limlarida uchraydigan kolleksiyalardir. Kolleksiyalar biologik xilma-xillikni o'rganishda eng muhim ilmiy manbalardan biri hisoblanadi. Yer yuzidagi tirik organizmlar ichida hasharotlar turlar soni va ekologik moslashuv darajasi jihatidan eng katta ulushni tashkil

etib, tabiatda moddalar aylanishi, ozuqa zanjiri va ekotizim barqarorligida hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bois muzeylar va ilmiy muassasalarda saqlanayotgan entomologik namunalar fondi taksonomiya (turlarni aniqlash va tasniflash), ekologiya (turlarning muhit bilan o'zaro munosabatlari), zoogeografiya (turlarning hududlar bo'yicha tarqalishi) hamda evolyutsiya (turlarning tarixi va o'zgarishi) kabi yo'nalishlardagi tadqiqotlar uchun ishonchli asos vazifasini bajaradi.

Biroq bu kolleksiyalar ilmiy qiymatini uzoq muddat saqlab qolishi, avvalo, ularni to'g'ri saqlash va konservatsiya qilish talablariga bog'liq: harorat-namlik rejimi, zararkunanda hasharotlardan himoya, to'g'ri joylashtirish va hujjatlashtirishga rioya etilmasa, biologik material degradatsiyaga uchrashi, mexanik shikastlanishi yoki butunlay yo'qolishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, entomologik kolleksiyalarni saqlash va boshqarish masalalari nafaqat muzey amaliyoti, balki biologik merosni muhofaza qilish va ilmiy tadqiqotlarni ta'minlashning muhim institutsional vazifasi sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Hasharotlar yer yuzida taxminan 480 million yil oldin paydo bo'lgan va ular nafaqat dinosavrlar va bir qancha tabiiy ofatlardan ham omon qolgan. Bugungi kunda 1 millionga yaqin hasharotlar turlari fanga ma'lum. Umurtqasiz hayvonlar, ayniqsa hasharotlar XVII asrdan beri kolleksionerlar orasida mashhur bo'lib, saqlash usullari va namoyishi bo'yicha keng tarixiy ma'lumotlar mavjud. Saqlanib qolgan eng qadimgi

hasharotlar kolleksiyalari orasida Leonard Plukenet va Jeyms Petiver¹ bor. Bu ikki to‘plam mashhur Xans Sloan kolleksiyasining bir qismini tashkil etdi, bu esa o‘z navbatida Britaniya muzeyining tabiiy tarix to‘plamlariga asos bo‘ldi, hozirgi kunda Londondagi Tabiiy tarix muzeyi bo‘lib faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda ushbu namunalarning aksariyati ranglari biroz xiralashgan bo‘lishiga qaramasdan hali ham juda yaxshi holatda saqlanmoqda. Kolleksiyani mashhur kolleksioner Sloan sotib olgach uni olim Kromvel Mortimerni alohida tur va guruhlarga ajratib chiqdi. Uning entomologiyaga oid kolleksiyalar to‘plamlari qariyb uch asrdan buyon mahsus shisha qopqoqli shkaflarning tortmalarida saqlanib kelinmoqda.

Qadimgi kolleksiyalardan olinadigan asosiy saboq shundan iboratki, quruq, yorug‘likdan uzoqda, zararkunandalar hujumidan xoli va saqlash sharoitlari yaxshi holda saqlangan namunalar minimal buzilish bilan kamida 300 yil davomida saqlanib qoladi. Bu kolleksiyadan tashqari K.Mortimer ingliz kolleksioneri Petiverning ko‘plab namunalarini alohida-alohida, yupqa slyuda varaqlari orasiga o‘rnatgan. Ushbu saqlash usuli ham bugungi kunda ommalashib ketgan bo‘lib, namunalarga turli zararkunandalar va iqlim o‘zgarishlari ta‘sir ko‘rsatmaydi. K.Mortimerning entomologik va botanik namunalari bugungi kunda Londondagi Tabiiy tarix muzeyining ekspozitsiyasidan o‘rin olgan. Tabiiy-ilmiy muzeylarning aksariyatida namunalar hech qanday pin ishlatilmasdan yopishtiruvchi bilan mahkamlangan.

Professorlar Plukenet va Petiver tomonidan hasharotlarni quruq holda saqlash usullari yillar davomida o‘rganilib, bir qancha asarlar yaratilgan, shuningdek, mo‘rt namunalarni shikastlanishdan himoya qilish zarurati to‘g‘risida izlanishlar olib borilgan. Izlanishlardan ellik yil o‘tgach, nemis olimi K.Linney² o‘zining “Tabiat sistemasi” (Systema Nature) asarida, hasharotlarni tiqinlash va ularni mantar yoki mum bilan qoplangan, shisha qopqoqli tortmalarga joylashtirish usullari haqida dastlabki tushunchalar va yozma ma‘lumotlar keltirgan. Muzeylardagi namunalarga tegishli bo‘lgan ma‘lumotlar XIX asr boshlarigacha yorliq sifatida namunalardan alohida (namuna joylashtirilgan shkaf tortmalari ustiga) joylashtirilgan. Yorliqda aniq bir ma‘lumotlar emas balki, bir necha olimlarning namunalar ustida olib borgan tadqiqotlari yoki bir necha shaxslar tomonidan namunalar uchun tavsiflar yozilgan. Namunalar raqamini tekshirish, saqlash va har biriga yorliq yopishtirish zarurati faqat XIX asrning boshiga kelib qadrlana boshladi. Ushbu tizim vaqt sinovidan o‘tdi va bugungi kun usullarining asosi bo‘lib qolmoqda. Aynan shu yo‘l orqali namunalarning qay tartibda saqlanishi. Ularni ro‘yxatga olinishdagi muammolarning yechimi topildi. Biror bir namunaning tarixi, bugungi kungacha bo‘lgan vizual holati haqida yorliqlar orqali ma‘lumot olish qulaydir.

Tabiiy ilmiy muzeylarda ko‘p uchraydigan muammolardan yana biri bu hasharotlar, kapalaklar va boshqa umurtqasiz hayvonlarni o‘rganish va ularni namuna sifatida to‘g‘ri saqlashni yo‘lga qo‘yishdir. Chunki ular juda ko‘p sonli, ham turlar bilan, hattoki yakka holda uchraydi. Ular ekspeditsiyalarda tuzoqlar, to‘rlar va boshqa namuna olish vositalaridan foydalangan holda ko‘p miqdorda yig‘iladi. bugungi kunda tahminan, 30 millionga yaqin tur mavjud bo‘lib, ularning aksariyati mavsumiy, geografik, polimorfik yoki boshqa turdagi o‘zgarishlarni ko‘rsatadi, va bundan tashqari, ba‘zi turlar o‘z hayoti davomida bir qator aniq

¹ Леонард Плуkenет XVII асрнинг таниқли ботаник олими бўлган, у 1696 йилда бир қанча намуналар тўплаган. Намуналарнинг аксарияти китоб саҳифаларига босма шаклда жойлаштирилганю уларнинг ичида ноёб гул ва ўсимликлар коллекциялари диққатга сазавордир. Жеймс Петивер (1663-1718) ҳашаротларнинг муҳим тўпламини яратган фармасевт олим.

² Tumosa, C. S., M. F. Mecklenburg, et al. (1996). “A Discussion of Research on the Effects of Temperature and Relative Humidity on Museum Objects.” *WAAC Newsletter* 18(1): 19-20.

rivojlanish bosqichlaridan o'tadi. (Misol uchun kapalaklar, pilla qurti, pashsha, arilar) Natijada, hatto oddiy to'plam minglab individual namunalarni o'z ichiga oladi. Alohida namunaning o'rtacha ilmiy qiymati nisbatan past bo'lishi mumkin, ammo agar u yaxshi tanlangan va tashkil etilgan to'planning bir qismi bo'lsa, sezilarli darajada oshadi. Olimlarning fikricha, har bir namunani mavjud bilimlar (va ko'pincha qarama-qarshi fikrlar) asosida tekshirish va aniqlash kerak, so'ngra tabiiy tasnifning yangi tushunchasiga ega bo'lganligi sababli qayta ko'rib chiqilishi va talqin qilinishi kerak. Afsuski, umurtqasiz hayvonlarni aniqlash bilan bog'liq qiyinchiliklar va ko'p sonli namunalar bilan shug'ullanish zarurati bilan bog'liq boshqa muammolar ham mavjud: sababi namunalar juda kichkina va zararlanish xavfi ko'proqligidir. Shuning uchun muzey xodimlari oldida katta mas'uliyat turadi, ular kapalaklar, chivinlar yoki mintaqaviy cheklangan geografik hududda uchraydigan boshqa entomologik namunalarning to'plamini ishlab chiqish va ularni tayyorlash, saqlash va namoyish qilishlari kerak. Hozirda entomologik kolleksiyalarni tayyorlash va namoyish qilish bo'yicha faqat tabiiy bilimlarga ixtisoslashgan muzeylardan yoki ilmiy tadqiqot institutlaridan ma'lumotlarni olish mumkin. Ko'plab jahon muzeylari bilan bir qatorda O'zbekiston davlat tabiat muzeyida ham ingliz olimlari Uoker va Krosbi (1988), Martin (1977) va Upton (1991) tomonidan tayyorlangan qo'llanmalardan foydalangan holda namunalar tayyorlanib kelinmoqda³.

Ushbu ishlar har bir taksonomik guruh va rivojlanish bosqichi uchun batafsil ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina namunalar skeletlarining quruq saqlanishiga ruxsat berilgan bo'lsa-da, bu ularni o'rganish usullarini ham cheklaydi. Bundan tashqari, ko'plab guruhlarining kesikulasining yumshoq tabiati yoki qattiq qismning anatomiyasini to'liq ochib berish uchun namunalarni maseratsiya qilish (yumshoq to'qimalarni eritish va tozalash) zarurati boshqa saqlash vositalarini talab qiladi. Natijada uchta asosiy (va ko'pincha bir-birini to'ldiruvchi) saqlash usullari keng qo'llaniladi: quruq (odatda “havo o'tkazmaydigan” idishlardagi pinlarda), suyuqlikda (odatda spirt flakonlarida) va shisha slaydlarda mikroskop preparatlari sifatida. An'anaga ko'ra, katta hajmdagi hasharotlar quruq holda saqlanadi, pinlarga mixlanadi. Quruq namunalar mo'rt bo'lib, to'g'ridan to'g'ri ishlov berilsa, oson shikastlanadi va pinlar xavfsiz ishlov berish, saqlash va teglarni biriktirish uchun oddiy va samarali vosita ekanligi isbotlangan. Bu usul o'tmishda ba'zi qisqichbaqasimonlar uchun ham qo'llanilgan, ammo namunalar osonlikcha parchalanib ketadi va ularni qayta bog'lash qiyin bo'lgani uchun endi qo'llanilmaydi. Biroq, bunday eski kolleksiyalar hali ham mavjud va ular ehtiyotkorlik bilan ishlashni talab qiladi. Misol uchun, 1938-yilda Obuxova tomonidan O'zbekiston davlat muzeyi kolleksiyasiga topshirilgan hasharotlar kolleksiyasi aynan shu usulda tayyorlangan bo'lib, bugungi kunda muzey fond zahiraxonasida saqlanib kelinmoqda.

³ “Ўзбекистон давлат табиат музейи” йўл кўрсаткич. Тошкент.: 2017 йил

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Fanlar akademiyasi qoshidagi Zoologiya institutida turlar va hajmi jihatidan eng katta kolleksiya Entomologiya kolleksiyasi hisoblanadi. Entomologiya kolleksiyasini qayta ro'yxatga olish natijasida 3903 ta tur va 29242 ta namuna qayd etildi. Entomologiya kolleksiyasiga dunyoning turli xil mamlakatlaridan kolleksiya to'plamlari keltirilgan, Xususan, AQShning Michigan shtatidan, Germaniya, Fransiya, Italiya, Belgiya, Ukraina, Rossiya, Avstriya, Vengriya va Osiyoning bir qancha mamlakatlaridan namunalar keltirilgan. Bundan tashqari shaxsiy kolleksiyalardan ham namunalar olingan. Entomologiya kolleksiyasining yoshi deyarli bir yarim asrga teng. Bugungi kunda ilmiy-tadqiqot institutidagi barcha kolleksiyalar QR-kod, 3D ko'rinishida raqamlashtirilmoqda. Bunda asosan namuna haqida qisqacha malumot, nomi, tur (oila), topilgan joyi, tarqalishi, namuna tayyorlagan olim nomi kiritiladi.

Xulosa qilib aytganda, entomologik kolleksiyalarni saqlash, konservatsiya qilish va ulardan ilmiy maqsadlarda foydalanish shunchaki texnik jarayon emas, balki chuqur o'ylangan institutsional yondashuvni talab etuvchi strategik vazifadir. Tabiat muzeylari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini zamon talablari asosida transformatsiya qilish nafaqat milliy, balki global bioxilmaxillikni asrash va o'rganishning muhim shartlaridan biridir. Tadqiqot va tahlillar natijasidan kelib chiqib, ushbu sohadagi institutsional asoslarni takomillashtirish uchun quyidagi ustuvor choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. **Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish:** Entomologik fondlarni saqlash va boshqarish bo'yicha zamonaviy xalqaro standartlarni milliy qonunchilik va muassasalar ichki nizomlariga joriy etish;
2. **Infratuzilmani modernizatsiya qilish:** Kolleksiyalarni saqlash xonalarini qat'iy harorat-namlik nazoratini ta'minlovchi zamonaviy iqlim uskunalari, maxsus shkaflar va zararli bioagentlardan himoya qiluvchi konservatsiya vositalari bilan jihozlash;
3. **To'liq raqamlashtirishni amalga oshirish:** Barcha hasharotlar namunalarining yuqori sifatli vizual tasvirlarini va metama'lumotlarini o'z ichiga olgan elektron kataloglarni yaratish.
4. **Kadrlar salohiyatini oshirish:** Kuratorlar, taksidermistlar va ilmiy xodimlar uchun zamonaviy saqlash texnologiyalari, kuratorlik ishi va raqamli ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha tizimli malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish.

Ushbu institutsional o'zgarishlarning amaliyotga tatbiq etilishi uzoq yillar davomida yig'ilgan noyob entomologik kolleksiyalarning saqlash, ularning xalqaro va mahalliy miqyosdagi tadqiqotlar uchun ochiq va ishonchli ilmiy manba sifatidagi maqomini mutlaq mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tumosa, C. S., M. F. Mecklenburg, et al. (1996). “A Discussion of Research on the Effects of Temperature and Relative Humidity on Museum Objects.” *WAAC Newsletter* **18**(1): 19-20.
2. “Ўзбекистон давлат табиат музейи” йўл кўрсаткич. Тошкент.: 2017 йил
3. Sayidova N.B. “Tabiiy-ilmiy muzeylarda ashyolarni saqlash, tartibga solish va namoyish qilish masalalari”. Monografiya – T: 2023
4. Maqoladagi ba’zi suratlar Fanlar akademiyasining rasmiy saytidan olindi.